

УДК 378.4
DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ КАК УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ «УНИВЕРСИТЕТ-2030»

**КИРИЕНКО О.Э.,
канд. экон. наук, доцент ,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены проблемы выпускающих кафедр университета как участника программы «Университет-2030». Определены новые компетенции и роль руководства кафедры в реализации мероприятий программы стратегического развития университета.

Ключевые слова: перераспределение ответственности, программа развития университета, образовательная политика, команда проекта

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT AS A PARTICIPANT OF THE PROGRAM «UNIVERSITY-2030»

**KIRIENKO O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Non-Production Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article deals with the problems of the graduating departments of the university – a participant in the «University-2030» program. New competencies and the role of the department's leadership in the implementation of the activities of the university's strategic development program were determined.

Keywords: redistribution of responsibility, university development program, educational policy, project team

Постановка проблемы. Подготовка выпускающей кафедры к участию в успешном встраивании университета в образовательное пространство России путем разработки и реализации программ его развития до 2030 г. предполагает переосмыслении роли и состава компетенций ее руководства. Речь идет о поиске вариантов перераспределения их между заведующим кафедрой и его заместителями. Подобной работы в практической деятельности кафедры еще не было, и от ее правильной организации зависят результаты фактически десятилетней работы.

Анализ последних исследований и публикаций. Алавердов А.Р., Грахов В.П., Звонарев Д.Г. и Ершова И.В. рассматривали ипостаси заведующего выпускающей кафедрой, в которых ему приходится быть: менеджер, преподаватель, научный работник [1; 2]. Однако в этих работах проблема поиска вариантов предварительной подготовки заместителей заведующего выпускающей кафедры к участию в разработке и реализации программ «Университет- 2030» не рассматривалась.

Актуальность исследования. Создание условий, позволяющих заместителям заведующего выпускающей кафедры плодотворно участвовать в разработке и реализации программ «Университет-2030» не рассматривалась. Однако именно это позволит организовать устойчивую работу кафедры и активно, и качественно осваивать новые образовательные политики.

Основные результаты исследования. Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Методические рекомендации), заведующему кафедрой предстоит участвовать в реализации проектов программы развития университета по следующим направлениям [3]:

- а) образовательная политика;
- б) политика в области научно-исследовательской деятельности и инноваций;
- в) молодежная политика;
- г) политика по развитию человеческого капитала;
- д) политика по развитию инфраструктуры;
- е) политика в области цифровой трансформации;
- ж) система управления образовательной организацией;
- з) социальная миссия образовательной организации;

и) дополнительные политики по направлениям деятельности образовательной организации.

В связи с тем, что у заведующего кафедрой появился довольно значительный объем принципиально новой работы, часть его ответственности придется делегировать своим заместителям. В качестве варианта для обсуждения содержания предстоящих работ решили, что заместителю заведующего кафедрой по учебно-методической работе целесообразно делегировать ответственность за реализацию мероприятий по следующим направлениям Методических рекомендаций [3, 4]:

- образовательная политика;
- политика по развитию человеческого капитала.

Для формирования представлений об объеме и содержании предстоящей работы, изучены мероприятия и действия, в реализации которых предстоит участвовать заместителю заведующего кафедрой [3]:

Подраздел 3.1. «Образовательная политика»

По данному направлению программы развития предстоит реализация мероприятий и действий, направленных, в том числе, на:

- развитие комплексной работы со школьниками, привлечение талантливых абитуриентов, реализацию профориентационной деятельности;
- реализацию новых гибких и открытых моделей образования, опирающихся на возможности цифровых технологий;
- реализацию образовательных программ, полностью и/или частично осуществляемых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- развитие проектной, в том числе, научно-исследовательской работы обучающихся образовательной организации как одного из основных элементов образовательного процесса;
- разработка и реализация инклюзивных программ;
- поддержку мер, направленных на развитие академической мобильности обучающихся образовательной организации;
- вовлечение обучающихся в фундаментальные, поисковые и прикладные исследования и проекты в интересах отраслевых и региональных партнеров;
- обеспечение индивидуализации обучения и возможность формирования индивидуальной образовательной траектории с

активным участием обучающегося в соответствии с его потребностями и возможностями;

– создание и развитие тьюторской службы образовательной организации.

Подраздел 3.4. «Политика по развитию человеческого капитала»

По данному направлению программы развития предстоит реализация мероприятий и действий, направленных, в том числе, на:

– развитие кадрового потенциала кафедры, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в образовательную организацию ведущих ученых и специалистов-практиков;

– построение дифференцированной и гибкой системы профессиональных траекторий работников с особыми механизмами отбора, стимулирования и оценивания;

– введение системы непрерывного профессионального развития работников на основе индивидуальных планов;

– создание условий для привлечения молодых работников;

– поддержка мер, направленных на развитие академической мобильности научно-педагогических работников кафедры.

Даже беглый анализ содержания мероприятий и предстоящей деятельности в *Подразделах 3.1и 3.3* показывает, что предстоит выполнять работу, принципиально отличную от поддержания сложившегося образовательного процесса.

Ситуация участия заместителя заведующего кафедрой в разработке и реализации мероприятий программы «Университет-2030», как и участие в ней заведующего кафедрой, переводит все руководство кафедры в режим управления двумя принципиально различными процессами:

– воспроизводство сложившегося образовательного процесса;

– поэтапная замена сложившегося образовательного процесса новым, из программы «Университет- 2030» [1; 2].

Следовательно, деятельность коллектива кафедры следует преобразовывать в проектную, сформировав внутри его команду проекта, а заведующему кафедрой и его заместителям предстоит осваивать роли проектного менеджера и его заместителей. О характере предстоящей работы можно судить по публикациям [5; 6].

Выводы.

1. Подготовка выпускающей кафедры к участию в успешном встраивании университета в образовательное пространство России путем разработки и реализации программ его развития до 2030 г. предполагает переосмысление роли и состава компетенций ее руководства.

2. Заместителю заведующего кафедрой предстоит участвовать в реализации проектов программы развития университета по направлениям, делегированных ему заведующим кафедрой. А для этого ему необходим новый статус. Возможно – это заместитель заведующего кафедрой с полномочиями, закрепленными приказом ректора.

Направления дальнейших исследований: согласование изложенных в статье идей и выводов с результатами коллективной работы факультета и развитие их для включения в кафедральный стратегический проект.

Список использованных источников

1. Алавердов, А. Р. Заведующий кафедрой современного вуза: ученый, педагог, администратор? / А.Р. Алавердов, Т.П. Алавердова // Высшее образование в России. – 2013. – № 5. – С. 51-57. – Текст : непосредственный.

2. Грахов, В. П. О новой роли заведующего кафедрой в реализации программы стратегического развития вуза / В.П. Грахов, С. А. Мохначев, Ю. Г. Кислякова, Н. В. Анисимова. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=15199>.

3. Методические рекомендации по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденные Министерством науки и высшего образования РФ 11.01.2023 г. URL: <https://sociocenter.info/upload/iblock/4a5/xqz4s48cs2rejb4gv7qxreveim990cgw.pdf> – Текст : электронный (дата обращения: 11.06.2023)

4. Козлов, В.С. Разработка локальных документов по обеспечению внедрения адаптивной стратегии / В.С. Козлов, О.С. Харитоновна // Науч.-практ. журнал «Экономика и менеджмент

систем управления», 2022, № 4 (46). Изд-во «Научная книга». – Воронеж: 2022. – С. 31-35.

5. Звонарев, Д.Г. Компетентность заведующего кафедрой вуза как менеджера на современном этапе модернизации системы высшего образования / Д.Г. Звонарев // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2015. – № 2. – С. 93–95. Текст : непосредственный.

6. Ершова, И.В. Заведующий кафедрой как триада ипостасей: менеджер, преподаватель, научный работник / И.В. Ершова // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 9. – С. 174–187. – DOI: 10.17803/1994-1471.2020.118.9.174-187. – Текст : непосредственный.

УДК 351
DOI

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННО- ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,
аспирант кафедры экономики предприятия и
управления человеческими ресурсами
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

В статье на примере ООО «Луганский ремонтно-механический завод» проведена апробация работоспособности предложенной методики оценки потенциала и уровня инвестиционно-инновационной деятельности. По результатам проведенного анализа выявлены диспропорции в развитии важнейших составляющих инвестиционно-инновационного потенциала машиностроительного предприятия. Представленные результаты исследования позволят разработать научно обоснованные мероприятия, направленные на развитие и совершенствование и повышение эффективности инвестиционно-инновационной политики предприятия.

***Ключевые слова:** инвестиции, инновации, потенциал, регион, агрегированные показатели, оценка*